

《世經》與“殷曆”：兩漢之際的周初年代考算*

王雨桐

提要：早期中國的歷史年代學與經典詮釋、數術占驗緊密相關，又反過來影響和塑造了古人的歷史知識。本文研究劉歆《世經》、圖讖中的甲寅元“殷曆”、《世經》所引《殷歷》等三種成立於兩漢之際的曆法年代學文獻，特別是其中關於文王受命、武王伐紂的年代考算；並且將它們視為一個整體，考察其學術思想史意義。戰國秦漢時代，數術思維和占驗技術的廣泛影響，構成了“曆譜”之學的思想背景與知識資源。《世經》是劉歆以其三統曆推算上古歷史和《春秋》經傳年代的重要著作，他的思考方法、撰述旨趣還具有鮮明的經學特徵。通過分析上述文獻的技術細節，可以確認《世經》與圖讖甲寅元曆的周初年代學說關係密切，二者的依據和結論都有相通之處。相比之下，《世經》中的《殷歷》既立足於四分曆的時間框架，又使用了三統曆的星歲體系，成立時代應不早於劉歆。探討這些文獻的內容、性質和意義，有助於思考漢代經學、數術與古史建構之間的複雜關係。

關鍵詞：《世經》 殷曆 年代學 經學 數術

DOI:10.19325/j.cnki.11-1678/k.2022.03.012

《漢書·律歷志》的主體內容，是劉歆所撰《鐘律書》和《三統曆譜》^①，後者除了記載三統曆的基本數據和推步方法之外，還有一份起自上古、迄於兩漢之際的歷史紀年表，題為“世經”。據郭津嵩研究，類似的“曆術加年表”結構是漢代曆術文獻的通行體例，古史年代譜系由曆術的數理結構而衍生，同時也構成曆法神聖權威的一部分，這種設計正與《漢

* 本文構思、寫作過程中，先後得到北京大學郭津嵩、程蘇東、陳侃理三位老師指教，謹致謝忱！

①《漢書》卷二一《律歷志上》：“至元始中，王莽秉政，欲耀名譽，徵天下通知鐘律者百餘人，使羲和劉歆等典領條奏，言之最詳。故刪其偽辭，取正義，著于篇。”又曰：“向子歆究其微眇，作《三統歷》及《譜》以說《春秋》，推法密要，故述焉。”中華書局，1962年，第955、979頁。按：點校本《漢志》的文字、標點偶有錯訛，本文引用時，據《中華再造善本》影印南宋紹興間刊十行本（舊稱“景祐本”，中國國家圖書館藏）和慶元間黃善夫、劉元起刻本（北京大學圖書館藏）做了校改，標點也有調整，不再一一注明。另需說明兩點：第一，今用“曆法”之“曆”是古“麻”“歷”後起的分化字，包括宋“景祐本”、慶元本和清王先謙《補注》本在內的各種版本皆作“歷”。點校本或出於規範用字的考慮而徑改底本文字。本文引用古籍原文，皆從宋刻舊貌，論述文字則用今之通行字。第二，本文使用曆法名目，在指代某個特定的文本時，加書名號，如“《世經》所引《殷歷》”；若泛指某種曆法的曆算體系，則不加，如“甲寅元殷曆”。

書·藝文志》數術略“歷譜”類的名義相對應^①。在戰國秦漢時期，古史年代不僅是曆家關心的話題，也是經學闡釋的題中之義；特別是由殷周年代問題出發而涉及的文武受命、王朝嬗替等學說，堪稱漢代經學的一項核心議題，相關著作遠不止劉歆《三統曆譜》一種。事實上，現存《世經》文本涉及的曆法也不限於作為推步依據的三統曆，還引用了屬於古四分曆系統的“殷歷”和“四分”，它們的數理結構、年代安排都與三統術不同。關於這些內容的性質和意義，學者研究尚不充分，值得進一步探討。

本文旨在勾稽和解釋漢代學者圍繞文王受命、武王克商的年代推算，闡述兩漢之際安排周初史事年代的幾種不同方案，並嘗試將它們作為一個整體來加以理解。還原他們的思考方法和推演過程，有助於理解漢代經學與數術之間的互動關係。下文依次分析劉歆《世經》、讖緯所見“殷曆”、《世經》所引《殷歷》等三種曆法年代，最後考察這一問題所蘊含的學術史意義。

一、《世經》年代的依據和方法

關於殷周之際的歷史年代，在西漢時代已無確切可信的文獻記載。《史記·三代世表》序云：“五帝、三代之記，尚矣。自殷以前諸侯不可得而譜，周以來乃頗可著。孔子因史文，次《春秋》，紀元年，正時日月，蓋其詳哉。至於序《尚書》則略，無年月；或頗有，然多闕，不可錄。故疑則傳疑，蓋其慎也。余讀諫記，黃帝以來皆有年數。稽其曆譜、終始五德之傳，古文咸不同，乖異。夫子之弗論次其年月，豈虛哉？於是以《五帝繫諫》《尚書》集世紀黃帝以來訖共和，為《世表》。”^②司馬遷雖看到了當時的曆譜、終始傳一類文獻中有黃帝以來的全部年代資料^③，但它們常彼此互異，又不能與儒家經典中的記載相契合，因此太史公“疑則傳疑”，他認為這也是孔子對待歷史、處理文獻的審慎態度。鄭玄在《詩譜序》中也說“夷、厲以上，歲數不明；太史《年表》，自共和始”^④，因此所作《譜》表只能在“宣、幽、平王”以後的時代並見君世、王世，更早的國君和史事只能代之以《譜》文敘述^⑤。對漢人而言，要想確定西周共和以前的絕對歷史年代，只能依據古典文獻中保留的隻言片語，結合他們所了解的天文曆法知識，來推演和“建構”。其中，劉歆編撰的《世經》是對後世學術史影響最

① 郭津嵩《古四分曆與漢代曆學》，北京大學歷史學系碩士學位論文，2012年，第32—36頁。

② 《史記》（點校本二十四史修訂本）卷一三《三代世表》，中華書局，2014年，第623—624頁。標點有調整。

③ 參陳鵬《終始傳和曆譜議》，《中國典籍與文化》2013年第1期，第134—142頁。

④ 《阮刻毛詩注疏》卷首《詩譜序》，影印清嘉慶二十年江西南昌府學《十三經注疏》本，西泠印社出版社，2013年，第24頁。

⑤ 參李霖《鄭氏〈詩譜〉考原》，《中華文史論叢》2018年第1期，第204頁。

大的一種。

清代錢大昕和李銳分別著有解釋《三統曆譜》的專書，他們的工作主要是通過計算來復原和驗證《世經》年代的數學內容^①。但若要真正理解劉歆述作的方法和旨趣，停留在“驗算”這一步是遠遠不夠的，還有必要反過來思考《世經》年代的文獻依據和推演方法。在這方面，新城新藏和郜積意曾先後撰文探討^②。

新城新藏指出，《世經》的記述方式是預先設定一個年代，然後根據《三統曆》就此假定之年代展開推算，並引經文以證，這實質上是根據文獻推定年代^③。武王伐紂是周初歷史的標誌性事件，相關文獻記載較多，往往是計算的起點。結合劉歆的引述與現存史料，可大致將推定伐紂年代的“已知條件”分為如下三類：

第一，周代積年的取值區間。戰國秦漢時期普遍流傳一種周代享年七百的傳說，較早見於《左傳》“成王定鼎于郊廓，卜世三十，卜年七百，天所命也”^④，以及《孟子·公孫丑》“由周而來，七百有餘歲矣”^⑤，漢代讖緯也延續了類似的說法^⑥。不過據《史記·十二諸侯年表》及《魯周公世家》所記王公在位積年累加，周代年數至少也有 750 年左右，加上缺乏明確記載的周成王、康王或魯公伯禽在位時間，八百年左右是相對合理的估計。之所以有這樣的區別，可能是因為當時人對周代起始、滅亡時間的認識不同。郜積意將周代年數限制在 759 至 899 之間，不失為一個可靠的推算前提。

第二，《國語》所記武王伐殷之年的天象。《周語下》記載春秋晚期的周景王問律於伶

① 錢大昕《三統術衍》卷三，陳文和主編《嘉定錢大昕全集》第 8 冊，鳳凰出版社，2016 年，第 278—321 頁；李銳《漢三統術》卷下，《中國科學技術典籍通彙·天文卷》第 1 卷影印清道光三年刊《李氏叢書》本，河南教育出版社，1997 年，第 731 頁上欄—741 頁上欄。

② [日]新城新藏著，沈璿譯《東洋天文學史研究》，中華學藝社，1933 年，第 26—40 頁；郜積意《兩漢經學的曆術背景》，北京大學出版社，2013 年，第 93—98 頁。此外，20 世紀以來，歷史年代學得到先秦史、科學史等眾多領域學者的關注，他們都或多或少地注意到了劉歆的工作。但在現代學術視野下，劉歆的方法顯然落後於科學技術的進步，多數學者只是將《世經》作為“學術史”的一部分加以追溯和評論，並未深究其中的方法和意義。這種研究路徑雖有助於探索先秦歷史，卻對理解漢代學術並無裨益。因此，本文不擬系統總結西周年代學的全部學術成果，只在必要時加以引用和評述。相關成果，參北京師範大學國學研究所編《武王克商之年研究》，北京師範大學出版社，1997 年；江曉原、鈕衛星《回天：武王伐紂與天文歷史年代學》，上海交通大學出版社，2014 年，第 19—34 頁；劉次沅《從天再到武王伐紂——西周天文年代問題》，世界圖書出版公司，2006 年，第 90—99 頁。

③ 新城新藏《東洋天文學史研究》，第 32 頁。

④ 孔穎達《春秋正義》卷一六，《中華再造善本》影印中國國家圖書館藏南宋慶元六年紹興府刊、宋元遞修八行注疏本，北京圖書館出版社，2003 年，第 19a 葉。

⑤ 《景宋蜀刻本孟子趙注》卷四《公孫丑章句下》，廣西師範大學出版社，2018 年，第 147 頁。

⑥ 《易緯乾鑿度》卷上：“大任順季，享國七百。”清乾隆三十八年武英殿刊本，第 1b—2a 葉。孔穎達引《尚書中候》曰：“發行誅紂，旦弘道也，是七百年之基驗也。”《影印南宋越刊八行本禮記正義》卷八《檀弓》，北京大學出版社，2014 年，第 169 頁。

州鳩，後者的答語中提到：“昔武王伐殷，歲在鶉火，月在天駟，日在析木之津，辰在斗柄，星在天龜。”^①此材料的性質雖還有必要進一步澄清(參第四節)，但它畢竟提供了若干看似具體、確切的天象記錄，除了可以縮小取值範圍、簡化計算之外，還兼備經典性和闡釋空間，在漢代學術的語境中受到重視。劉歆認為這段文字是武王伐紂行軍途中不同時刻天象的匯總，並以三統曆為每個天體的位置做出了詳細解釋。

第三，《尚書》《國語》所載月相和干支日名。漢代通行的今文本《尚書》及《書序》有兩處相關記載，《泰誓》序云：“惟十有一年，武王伐殷。一月戊午，師渡孟津。”《牧誓》經曰：“時甲子昧爽，王朝至于商郊牧野，乃誓。”^②《國語·周語下》有“王以二月癸亥夜陳”之說^③，時間正與“甲子昧爽”前後相接。在“三正論”及“王者必改正朔”學說的影響之下，這類簡單的信息具有極大闡釋空間^④。此外，《世經》還引用了若干古文本《尚書·武成篇》佚文：

惟一月壬辰，旁死霸。若翌日癸巳，武王乃朝步自周，于征伐紂。

粵若來三月(一作“二月”)^⑤，既死霸，粵五日甲子，咸劉商王紂。

惟四月既旁生霸，粵六日庚戌，武王燎于周廟。翌日辛亥，祀于天位。粵五日乙卯，乃以庶國祀馘于周廟。^⑥

這些內容與晚出孔傳本《尚書·武成》及《逸周書·世俘》中的文字差異較多，學者一般認為，《漢書·律歷志》引文反映了西漢中秘藏古文本的面貌，而今本則是魏晉人的偽造^⑦。無

①《宋本國語》卷三《周語下》，影印中國國家圖書館藏南宋刻、宋元遞修本，國家圖書館出版社，2017年，第1冊，第124—125頁。

②《宋本尚書正義》卷一〇，影印南宋兩浙東路茶鹽司刊八行注疏本，國家圖書館出版社，2017年，第4冊，第2、39頁。

③《宋本國語》卷三《周語下》，第1冊，第127頁。

④《史記·周本紀》《齊太公世家》對武王伐紂的記述都取材於《尚書·牧誓》，然而一云“二月甲子昧爽”，一云“正月甲子”。後來學者一般認為，兩篇文字分別用了殷正和周正，本質上並無差異。鄭玄對《尚書·召誥》“惟二月既望”，“越若來三月，惟丙午朏”兩句經文的解釋也採用了類似的方法，他提出經文文字有誤，“當為一月、二月。不云正月者，蓋待治定制禮乃正言正月故也。”見《南宋刊單疏本毛詩正義》卷二六，影印日本杏雨書屋藏南宋紹興九年刊本，人民文學出版社，2012年，第289頁下欄。干支紀日在兩個月左右就可以循環一周，配合建正的調整，很難對曆術推步構成實質性的限制。

⑤三月，《尚書正義》卷一〇引此《志》作“二月”。王引之曰：“三當為‘二’，此引《書》以證上文之二月朔日，則當為‘二月’明矣。《武成》正義引此正作‘越若來二月’。《逸周書·世俘篇》同。”見王念孫撰，徐煒君等校點《讀書雜誌》，《漢書第四》，上海古籍出版社，2017年，第551頁。癸巳與甲子之間相隔30日，不可能距離二月之久，王說可從。

⑥《漢書》卷二一《律歷志下》，第1015—1016頁。

⑦錢大昕《三統術衍》卷三：“《志》三引《武成》，皆孔安國所獻壁中之真古文，《藝文志》所謂中古文也。顏師古以其與後出古文不同，謂之《今文尚書》，不知伏生所授二十九篇固無《武成》也。……按古文於平帝時因劉歆之請立於學官。歆號篤信古文，必不引偽《書》，載之曆譜也。”第302頁。與晚出古文《尚書》相比，《逸周書·世俘解》的內容與《世經》所引《武成》佚文更為接近，只有一月的兩處日名有異。參黃懷信等撰《逸周書彙校集注》(修訂本)，上海古籍出版社，2007年，第410—446頁；李學勤《〈世俘〉篇研究》，收入《古文獻叢論》，中國人民大學出版社，2010年，第54—63頁。清代以來，有不少學者都認為，《武成》《世俘》都是西周初期的文獻，二者名異而實同；後來，這篇文獻被排除在《尚書》之外，轉而被收入《逸周書》。參楊寬《西周史》對相關研究的綜述，上海人民出版社，2016年，第515—517頁；又見[美]夏含夷著，黃聖松等譯《武王克商的“新”證據》，收入《孔子之前：中國經典誕生的研究》，中西書局，2019年，第28—61頁。

論如何，古文《尚書》的引入都為年代推算提供了更多限制條件。

新城新藏據歲星超次的運行規律，結合《左傳》《國語》中的歲星記事，得出劉歆計算伐紂之歲公元紀年的如下算式： $655+3+12m-4=1110+12n=1099-12n$ （ m, n 為正整數），並參照《尚書》，“月之盈虧與日之干支大概每五年後仍歸於相似之關係，依照三統曆推算有如上關係之月相與干支，更就其中選擇滿足歲星位置之條件，則由此可決定克殷之歲。”^① 他的方法整體無誤，只是忽略了日月運行、辰星行度的條件限制，且行文簡略含混，結論不够明確。

郅積意的推算主要依據《三統曆》上元積年和前兩類條件。他首先指出，三統上元至武王伐紂之間的積年數，有 142085、142097、142109、142121、142132、142144、142156、142168、142180、142192、142204、142216 等 12 個可能的取值。其次，據《國語》“辰在斗柄”來篩選，只有 142109、142204 兩個數據吻合。最後，只有前一個選項滿足“星在天鼈”的條件。他由此得出結論，從這些依據（不包含《尚書》月日）出發，武王伐紂的時間可得出唯一確定值^②。今據《三統曆》計算日月合辰所入星度，以及辰星所見中次、月日的推步方法驗證其說，將所得結果列為下表：

表 1

上元 積年	入統 歲數	周代 積年	積月	積日	小餘	正月朔日月合 辰所在星度		辰星所見中次		辰星 見月
142085	497	891	6147	181526	18	362.14	斗 24	小雪	析木	閏十二月
142097	509	879	6295	185896	64	349.71	斗 11	冬至	星紀	正月
142109	521	867	6443	190267	29	337.27	箕 10	冬至	星紀	二月
142121	533	855	6592	194667	37	354.37	斗 16	大寒	玄枵	二月
142132	544	844	6728	198683	53	352.82	斗 14	霜降	大火	十二月
142144	556	832	6876	203054	18	340.38	斗 2	小雪	析木	正月
142156	568	820	7025	207454	26	357.48	斗 19	冬至	星紀	二月
142168	580	808	7173	211824	72	345.04	斗 7	大寒	玄枵	二月
142180	592	796	7322	216224	80	362.14	斗 24	大寒	玄枵	正月
142192	604	784	7470	220595	45	349.71	斗 11	霜降	大火	十二月

①新城新藏《東洋天文學史研究》，第 37 頁。

②郅積意《兩漢經學的曆術背景》，第 95—97 頁。

(續表)

上元 積年	入統 歲數	周代 積年	積月	積日	小餘	正月朔日月合 辰所在星度		辰星所見中次		辰星 見月
142204	616	772	7618	224966	10	337.27	箕 10	小雪	析木	正月
142216	628	760	7767	229366	18	354.37	斗 16	冬至	星紀	正月

在上述 12 個取值範圍之內，正月建子日月合朔所在都不出箕、斗二宿的範圍。由於斗宿的距星是斗宿一(φ Sag)^①，“斗柄”在此範圍之外，因此，郗積意排除了合辰在斗宿星度之內的所有取值。韋昭《國語解》也說“斗柄，斗前也”^②，同樣認為合朔在南斗之西的箕宿。但問題是這個解釋反而與《國語》本文“星與日、辰之位皆在北維”不合。在《國語》作者的想象中，“斗柄”應也在斗宿的範圍之內，所以纔將合辰位置認定為北方星宿，否則位於東方的箕宿不得稱“北維”。

進一步分析可見，《國語》提供的條件有相當的不確定性，為術家的推算留下了較大餘地。伶州鳩說武王伐紂之年“星在天鼇”，卻未指明具體是哪個行星。韋昭以降舊注雖都沿用劉歆之說，認為這裏說的是辰星，但《世經》並未為此說提供充分依據。水星距太陽最近，觀測難度很大，且距太陽 28° 以內，必然與日“同次”或“鄰次”，也就基本等同於“日在析木之津”。上表對於辰星所見中次、月日的推算結果也顯示，在不同年份的建子之月前後，辰星離開太陽光芒而始見的位置比較接近，再結合辰星行度，不難找到符合“星在天鼇”條件的結果。質言之，水星是觀測難度最大而推算限制最小的行星。劉歆如此解釋《國語》原文，很可能隱藏了方便推步的考慮。另外，《國語》雖對歲、日、月、辰、星等“五位”並列陳述，但闡釋者一般不把它們視為同一時刻的天象，而是默認在一個相對較長的時間範圍之內做出解釋即可。事實上，由於玄枵與析木之間相隔星紀之次，一旦將“星在天鼇”解釋為辰星，就必然無法找到同時滿足五個條件的確定時刻。這類前提假設的存在，無疑放寬了《國語》天象為推步帶來的限制。

基於上述理由，單純憑藉《國語》天象還不足以得出武王克商年代的唯一解，它只能幫助排除若干選項。解決這個問題，《尚書》經文中的月相和日名是不可忽略的條件。《三統曆》是一種結構固定的曆法(fixed calendar)，一旦設定了曆元，任意年月的氣、朔所在日都

① 漢代行用的《三統》《四分》等現存曆法文本都未記錄關於二十八宿距星的信息，相關內容到唐代《開元占經》中纔有明確記載。參潘鼎《中國恒星觀測史》，學林出版社，1989 年，第 11—38 頁。這能否反映漢代乃至戰國人的星宿觀念，有待論證。

② 《宋本國語》卷三《周語下》，第 1 冊，第 125 頁。

可直接推算出確定結果。現仍以郃積意認定的 12 個可能的積年數為取值範圍，將相關數據的推算結果表列如下(閏月朔日以陰影標識)：

表 2

上元積年	積月	閏餘	閏月	積日	大餘	小餘	一月	二月	三月	四月	五月
142085	6147	2		181526	26	18	庚戌	己卯	己酉	戊寅	己巳
142097	6295	10		185896	16	64	庚子	庚午	己亥	己巳	己未
142109	6443	18	閏二月	190267	7	29	辛卯	庚申	庚寅	己未	庚戌
142121	6592	7		194667	27	37	辛亥	庚辰	庚戌	庚辰	庚午
142132	6728	8		198683	23	53	丁未	丁丑	丙午	丙子	丙寅
142144	6876	16	閏六月	203054	14	18	戊戌	丁卯	丁酉	丙寅	丁巳
142156	7025	5		207454	34	26	戊午	丁亥	丁巳	丙戌	丁丑
142168	7173	13	閏十一月	211824	24	72	戊申	戊寅	丁未	丁丑	戊辰
142180	7322	2		216224	44	80	戊辰	戊戌	戊辰	丁酉	戊子
142192	7470	10		220595	35	45	己未	己丑	戊午	戊子	戊寅
142204	7618	18	閏二月	224966	26	10	庚戌	己卯	己酉	戊寅	己巳
142216	7767	7		229366	46	18	庚午	己亥	己巳	戊戌	己丑

以上結果需與《尚書》中的月相、干支相對照。《漢書·律歷志》引古文《武成篇》曰：“惟一月壬辰，旁死霸。”生霸、死霸等都是描述月相的術語，屢見於西周金文，其確切含義迄無定論。漢人對“霸”(魄)字的解釋已存分歧，劉歆以為“死霸，朔也；生霸，望也”。孟康申之曰：“魄，月質也。”^①他們將魄理解為月球的背光面，與“明”相對，是以晚出古文《尚書·武成》用“哉生明”表示月未盛之光。照此理解，壬辰日應在合朔前後，即便考慮建正的調整，也只有上元以下 142109 年這一個結果能夠與《武成》曆日相吻合。這正是《世經》得出的結論。

漢人的另一種觀點將“生霸”理解為月始生之明。《說文》：“霸，月始生霸然也。承大月二日，承小月三日。”^②《白虎通·日月》：“八日成光……故《援神契》曰‘月三日成魄’也。”^③陸德明《經典釋文》引馬融《尚書·康誥》注：“魄，朏也。謂月三日始生兆朏，名曰魄。”^④王鳴盛、俞樾、皮錫瑞、王國維等學者辨析舊說，指出這纔是漢代經學的通行理

①《漢書》卷二一《律歷志下》，第 1016 頁。

②《說文解字》卷七上《月部》，影印清陳昌治刻本，中華書局，1963 年，第 141 頁下欄。

③《元本白虎通德論》卷八，影印上海圖書館藏元大德九年無錫州學刻本，國家圖書館出版社，2019 年，第 2 冊，第 98 頁。

④陸德明《經典釋文》卷四《尚書音義下》，影印中國國家圖書館藏宋刻宋元遞修本，上海古籍出版社，1985 年，第 181—182 頁。

解^①。如據此解釋《武成》“惟四月既旁生霸，粵六日庚戌”，則四月朔日應是辛丑或壬寅。覈以上表，也找不到符合要求的替代方案。綜合以上兩種意見可知，在三統曆的年月框架之內，確可得出武王克商之年的“唯一解”。

《世經》的論述清晰簡明，推算過程又有迹可循，因而不少現代學者認可劉歆的年代學方法，他的失誤只是曆法精度不足所致^②。這種看法不僅失於考察《三統曆譜》的整體性質，即便針對武王克商一事的計算細節，也有不足。與現代科學追求準確精密不同，《世經》的材料取捨和處理方法都存在一定的模糊性。除了前面提到的《國語》解讀之外，還可舉出若干例證。劉歆將武王興師伐紂分為亥月戊子“師初發”和子月癸巳“武王始發”兩個階段，恐無直接的史料依據，而是因為癸巳之日武王“于征伐紂”見於《武成》經文，可這一天已近冬至，無法滿足《國語》“月在天駟，日在析木之津”的條件，因此不得不將軍隊出發的時間提前到前一年的建亥之月。即便如此，劉歆“日在析木箕七度”的結論，仍不能契合《國語》“星與日、辰之位皆在北維”的設定。又如月相詞語的解釋，《漢書·王莽傳》載平帝元始四年(4)群臣上書言“公以八月載生魄庚子奉使”^③，據《三統曆》推算，是年八月己亥朔，二日庚子^④。由此看來，將“載生魄”視為月初生明的代稱，更符合漢儒的一般認識，王國維所考不誤^⑤。即便劉歆並非為了推步的便利而自作新說，也足以看出《世經》的年代推算存在相當的不確定性^⑥。劉歆通過一些經典詮釋的技巧，為曆術的推步和調整留出了餘地。

“明確”與“模糊”的特點在《世經》當中並存，是由它自身的學術性質決定的。班固

① 王鳴盛《尚書後案》卷一五《康誥》，《續修四庫全書》第 45 冊影印清乾隆四十五年禮堂刻本，上海古籍出版社，2002 年，第 173 頁下欄—174 頁上欄；俞樾《群經平議》卷六“惟二月既望越六日乙未”條，《續修四庫全書》第 178 冊影印光緒二十五年《春在堂叢書》本，第 84 頁上欄—85 頁上欄；皮錫瑞撰，盛冬鈴、陳抗點校《今文尚書考證》卷一四《康誥》，中華書局，2004 年，第 307 頁；王國維《觀堂集林》卷一《生霸死霸考》，中華書局，1959 年，第 19—26 頁。

② 新城新藏認為：“劉歆所採用的推算方法頗為妥帖，他收集當時所僅存的片段史料，依照當時至為微妙的三統曆進行整理，得以闡明孔子以來未決的大問題。”（《東洋天文學史研究》，第 38 頁）江曉原、鈕衛星更稱贊劉歆為“天文歷史年代學的第一人”（《回天：武王伐紂與天文歷史年代學》，第 257 頁）。

③ 《漢書》卷九九上《王莽傳上》，第 4069 頁。

④ 元始四年入仲統 107 年，積日 $107 \times \frac{235}{19} = 1323 \frac{8}{19}$ ，歲無閏；積日 $(1323 + 9) \times \frac{2392}{81} = 39335 \frac{9}{81}$ ， $39335 = 655 \times 60 + 35$ ，大餘 35，小餘 9，命起甲子，得元始四年八月己亥朔。

⑤ 參王國維《生霸死霸考》，《觀堂集林》，第 20 頁。

⑥ 《世經》推算周成王三十年“四月庚戌朔，十五日甲子哉生霸，故《顧命》曰：‘惟四月哉生霸，王有疾，不豫。甲子，王乃洸沫水’，作《顧命》。翌日乙丑，成王崩。以三統曆推算，是年四月十六日乙丑望。然則劉歆以望前一日為“哉生霸”，與所言“生霸，望也”之說相違，且成王“有疾不豫”與“洸沫水”二事發生在同一日。前人於此多有譏評，錢大昕《三統術衍》卷三：“四月望應在十六日乙丑，今云甲子哉生霸，豈望以前已可生霸耶？”（第 304 頁）皮錫瑞《今文尚書考證》卷二四：“甲子與哉生霸之日必非一日。若甲子即是哉生霸之日，則於是日得疾，即於是日作《顧命》，無此急遽之事。若謂成王以暴疾猝崩，又云‘病日臻，既彌留’乎？”（第 412—413 頁）他們都正確地指出，劉歆的月相定義未對《尚書·顧命》經文做出合理的解釋。

認為，劉歆作《三統曆》的目的是“以說《春秋》”；東漢延光論曆時，尚書令忠也說劉歆改定《太初曆》是因為“欲以合《春秋》”^①。由此看來，經典闡釋纔是劉歆述作的指歸所在，曆法和年譜都只是途徑而已。對前者而言，徹底的精確性很難實現。本文將三統曆的基本法數作為前提，嘗試復原《世經》的推算過程；但劉歆的古史年代學是否、又在何種程度上影響了三統曆的數理結構，仍然存疑。古克禮推論，《三統曆》水星歲數、見復數的確定，或與《國語》中的天象記錄關係密切^②。此結論雖尚缺乏足夠依據，但與之類似的可能性卻不能排除。對劉歆而言，《三統曆譜》代表着一個完整的宇宙結構和歷史秩序，其撰述旨趣與現代意義上的歷史年代學差異明顯。

二、讖緯文獻中的甲寅元殷曆

包括“殷曆”在內的“古六曆”（黃帝、顓頊、夏、殷、周、魯曆）都屬於戰國秦漢時期流行的“四分曆”系統，這些曆元不同的各種四分術被當時曆家依託為上古帝王、聖賢的創造，名目繁多^③。《唐開元占經·古今曆積年及章率》是傳世文獻對於古六曆完整數據的較早記載^④，反映了六曆體系經典化、定型化的最終結果，而這項工作的完成大概與劉向、歆父子關係密切。《漢書·律曆志》記載“至孝成世，劉向總六歷，列是非，作《五紀論》”^⑤，知劉向曾系統校定過古六曆，《漢書·藝文志》著錄的文獻很可能就是經過整理的六曆“定本”^⑥。其中，殷曆以甲寅年子月甲子日夜半合朔冬至為起點，東漢人又稱之為“甲寅元”。漢代儒生和經師利用曆法來解說儒家經典和史書文獻中的古史年代，“殷曆”或“甲寅元”

①《後漢書》卷九二《律曆志中》，第3035頁。

② Christopher Cullen, “The Birthday of the Old Man of Jiang County and Other Puzzles: Work in Progress on Liu Xin’s *Canon of the Ages*.” *Asia Major*, vol. 14, no. 2 (2001), pp. 27–60.

③關於“古六曆”的產生年代，科學史學者多有研究。由於四分曆的歲實和朔策均較真實值稍長，積累到一定時間，氣、朔就會與天不合；藉助現代天文學工具，可推算出曆朔與天象密合的大致時間。學者一般認為，這也就相當於曆法的創製年代。張培瑜認為，古六曆的合天年代大約分別是：夏曆前460年，魯曆前450年，殷曆前430年，顓頊曆前340年，周曆前210年，黃帝曆前190年。郭津嵩指出，合天年代是否可以作為曆法創製的標尺值得懷疑，不排除曆法設計者有意牽合古文獻記載。不過，古六曆大體都出現於戰國時代，則幾獲公認。參張培瑜等《中國古代曆法》，中國科學技術出版社，2008年，第206—211頁；郭津嵩《古四分曆與漢代曆學》，第5—6頁。

④瞿曇悉達《唐開元占經》卷一〇五，《景印文淵閣四庫全書》第807冊，臺北：商務印書館，2008年，第943頁下欄—944頁上欄。

⑤《漢書》卷二一《律曆志上》，第979頁。

⑥按《漢書·藝文志》數術略歷譜類著錄《黃帝五家歷》三十三卷、《顓頊歷》二十一卷、《顓頊五星歷》十四卷、《夏殷周魯歷》十四卷。五家，王先謙以為即“五帝”，其說可從。這些篇卷，當即劉向領校中秘書整理之後的成果。《漢書》卷三〇，第1766頁；王先謙《漢書補注》卷三〇，上海古籍出版社，2015年，第3044—3046頁。

是最為流行的一種。兩漢之際形成的讖緯和《續漢書·律曆志》提供了最多有關殷曆的原始材料^①，反映漢人對古史年代的認識，是閱讀《世經》的重要參照。

傳世本《易緯乾鑿度》卷下有一段文字涉及曆術和古史，其主旨在於論述《易》之卦、爻、析(策)如何與年、月、日等時間單位相配，原文稱之為“求卦主歲術”：

曆元名握先紀，日甲子，歲甲寅^②。求卦主歲術曰：常以太歲紀歲，七十六為一紀，二十紀為一部首。即積置部首歲數，加所入紀歲數，以三十二除之，餘不足者以乾坤始數二卦而得一歲，未算即主歲之卦。即置一歲積日，法二十九日與八十一分日四十二，除之得一，命日月^③，得積月十二與十九分月之七一歲。^④

《乾鑿度》以甲寅歲、甲子日為曆元，一歲“積月十二與十九分月之七”，並提及76年、1520年的循環周期，這些特點都與四分曆的基本數據吻合，只不過“紀”“部”的命名與通行的概念相反^⑤。鄭注解釋：“時人及它書之記為部首，則及也。”清儒張惠言以為“記”當作“紀”，“及”當為“反”，“四分歷部法七十六，紀法一千五百二十，與此相反，反以紀為部首也”^⑥，其說可從。但文中同時還採用了太初、三統曆的朔策，不免引人懷疑，祖沖之就曾質疑：“殷曆日法九百四十，而《乾鑿度》云殷曆以八十一為日法。若《易緯》非差，殷曆必妄。”^⑦對此，清人汪曰楨解釋：“今考鄭康成所用《乾鑿度》即是殷術，其日法乃九百四十，則殷術日法非妄。其又云日法八十一者，猶庚申元亦出《乾鑿度》，二法並存，不足疑也。若《乾鑿度》果以八十一為日法，則四章之後餘分不齊，不得以四章為部；而緯文明云‘入戊午部二十九年’，則日法九百四十斷可知矣。”^⑧意思是說，《乾鑿度》雖提及了太初曆的朔

①《續漢書·律曆志下》論曰：“光和元年中，議郎蔡邕、郎中劉洪補續《律曆志》，邕能著文，清濁鍾律；洪能為算，述叙三光。今考論其業，義指博通，術數略舉，是以集錄為上、下篇，放續前《志》，以備一家。”由此看來，這篇史志很可能保存了東漢時期的文本面貌。《後漢書》卷九三，中華書局，1965年，第3082頁。

②傳世本《易緯》作“元歷無名，推先紀曰甲寅”，文意不通。《毛詩正義》引作“曆元名握先紀，日甲子，歲甲寅”，《太平御覽》引作“曆原名握先，紀曰甲子”。張惠言據《正義》引文改，今從之。見《南宋刊單疏本毛詩正義》卷二六，第288頁上欄；《太平御覽》卷一六《時序部一》，中華書局，1960年，第82頁下欄；張惠言《易緯略義》卷一，《續修四庫全書》第40冊影印清道光刻本，上海古籍出版社，2002年，第548頁下欄。

③張惠言《易緯略義》卷一認為朔策“二十九日八十一分日四十三，此云四十二，誤耳”，又“日當為日”，其說可從。第548頁下欄。

④《易緯乾鑿度》卷下，第7a—8a葉。

⑤《淮南子·天文》：“七十六歲，日月復以正月入營室五度，無餘分，名曰一紀”，與這裏的用法相近。見何寧《淮南子集釋》卷三《天文訓》，中華書局，1998年，第205頁。

⑥張惠言《易緯略義》卷一，第548頁下欄。

⑦《宋書》（點校本二十四史修訂本）卷一三《律曆志下》，中華書局，2019年，第334頁。

⑧汪曰楨《古今推步諸術考》卷上，《中國科學技術典籍通彙·天文卷》第1卷影印中國國家圖書館藏稿鈔本，第910頁下欄。

望月長，但未就此改變其曆術的基本結構，總體上仍是四分曆的面貌。考慮到讖緯文獻的複雜成書過程，出現這樣的混淆情況是可以理解的。

更值得關注的是，《乾鑿度》還保留了一條關於周初年代的材料：

今入天元二百七十五萬九千二百八十歲，昌以西伯受命，入戊午部二十九年，伐崇侯，作靈臺，改正朔，布王號於天下，受錄應《河圖》。^①

《尚書運期授》引《河圖》也說“倉帝之治八百二十歲，立戊午部”^②，與《乾鑿度》年代近似。按： $2759280=650 \times 4560+6 \times 76+24=2759256+24$ ，是故“戊午部”的始年為天元以下2759256年^③，下距魯哀公十四年（前481）春西狩獲麟630年，合計上元至獲麟2759886年。《續漢書·律曆志》記錄熹平四年（175）蔡邕論曆，稱主張改用圖讖甲寅元曆的馮光、陳晁“以為開闢至獲麟二百七十五萬九千八百八十六歲”^④，正與此數相合。如再加上獲麟以下至唐開元二年（714）之間的1194年，則與《開元占經》所言“殷曆上元甲寅至今二百六十七萬一千八十，算外”之數完全一致^⑤。可見《乾鑿度》推步古史年代所用的曆法，就是傳世文獻所稱的“殷曆”。

《續漢書·律曆志》記載了東漢安帝、順帝、靈帝時期的三次曆議，主題都是圖讖甲寅元殷曆與官定庚申元四分曆之間的是非取捨。據此可知，由於讖緯的權威性，甲寅元殷曆在東漢時期擁有強大的影響力。讖緯文獻來源複雜，篇章之間存在分歧在所難免，但東漢人普遍認為，圖讖所用甲寅元曆具有內在統一性。這可能有三個原因，一是因為甲寅年是戰國秦漢曆家重視的起始之年，殷曆在西漢就已經很有影響；二則與東漢初年校定、整齊圖讖的政治行動有關^⑥；最後，讖緯的撰作者利用殷曆來推步古史年代，還有學理方面的建構。《晉書·律曆志》引《命歷序》云：“孔子為治《春秋》之故，退修殷之故歷，使其數可傳於後。”^⑦《續漢書·律曆志》載劉洪論曰“曆興廢隨天為節，甲寅曆於孔子時效”^⑧，可見當時的曆家也認同殷曆在推步《春秋》曆日時的有效性。

孔穎達說，“鄭注《尚書》為文王受命、武王伐紂，時日皆用殷曆”^⑨。《毛詩正義》申述

①《易緯乾鑿度》卷下，第8b葉。

②《南宋刊單疏本毛詩正義》卷二六，第287頁下欄。

③以《漢書·律曆志》《毛詩正義》等文獻所記“殷曆”紀首（前1567）推之，可知戊午部之始年對應公元前1111年。

④《後漢書》卷九二《律曆志中》，第3038頁。

⑤瞿曇悉達《唐開元占經》，第944頁上欄。

⑥參張學謙《河洛與七緯：東漢圖讖的文獻學研究》，北京大學中文系博士學位論文，2018年，第29—35頁。

⑦《晉書》卷一八《律曆志下》，中華書局，1974年，第566頁。

⑧《後漢書》卷九二《律曆志中》，第3042頁。

⑨《南宋刊單疏本毛詩正義》卷二六，第297頁下欄。

鄭義，依據就是讖緯中的曆法和年代。鄭玄援緯以釋經，背後有禮制學說的考慮，與《命歷序》的說法稍有不同。《尚書正義》引鄭注《洛誥》云：“王者未制禮樂，恒用先王之禮樂。周公制禮樂既成，不使成王即用周禮，仍令用殷禮者，欲待明年即政，告神受職，然後班行周禮。”^① 曆法（正朔）是禮樂制度的一部分，自然也應該遵循同樣的原則。經過這樣解釋，周初用殷曆就順理成章了。以下參考鄭注，解釋《乾鑿度》所論文王年代。

鄭玄在他對《尚書運期授》和《易緯事類謀》的注釋中都說“周文王以戊午部二十九年受命”，與《乾鑿度》意見一致。但《乾鑿度》另有“入天元二百七十五萬九千二百八十歲”，即戊午部二十四年之說，前後有五年之差。鄭注云：“受命後五年而爲此者，《孝經援神契》所謂‘文王優游典部，即上所紀者數，不可改其名而應圖’。猶，如也，如前世聖主，《河圖》言之，其數故應也。”^② 所引《孝經緯》文字似有訛奪，暫難確解，但大意是說受錄之後五年纔能與《河圖》之數相應。問題是，這裏的“五年”何指也難以確認。

《毛詩正義》對此問題詳加考辨，據其提供的信息可知，這段文字在歷史上就曾引起過爭論。一種看法認爲，文王受命在“入天元 2759280 歲”，即入戊午部 24 年，而“伐崇侯，作靈臺，改正朔，布王號於天下，受錄應《河圖》”之事皆在此五年之後，鄭注“受命後五年而爲此者”是爲解釋戊午部 24 年與 29 年之間的距離。有六朝舊說將“丹書”與“洛書”區分爲二，代表“文王再受天命”的兩種符瑞，這顯然是爲調和兩個年份之間的矛盾。《正義》認爲，這種讀法在經緯文獻中都難覓依據。因此，他們提出了另一種解讀方式，文王接受符瑞天命只有入戊午部 29 年一次，所謂“入天元 2759280 歲”無非捨去了 2759285 年之殘數，泛泛而論，所指與後文相同。在這一年，文王在國內建元，但真正布行天下還要等到 5 年之後的文王六年，亦即入戊午部 34 年。所以，鄭注說“受命後五年而爲此”指的是文王受命元年至六年之間的五年，目的是解釋“改正朔，布王號於天下”較受命之年爲晚的緣由。這樣一來，《乾鑿度》原文“入戊午部二十九年”之下當有一句號，後面所記文王史事也就不具嚴格的時間順序。

《毛詩正義》的這段論證以解釋鄭學爲指歸，有《古文尚書注》《毛詩譜》作爲參照，結論還相對明確；但就《乾鑿度》本身而論，孔穎達的辨析還不足以充分解釋其中的文本問題。後來學者曾就此提出異議，例如武田時昌認爲戊午部 24 年與 29 年分別是文王受命與

①《宋本尚書正義》第 5 冊，第 131 頁。原文還有“是言伐紂以來皆用殷之禮樂，非始成王用之也”一句，這是《正義》插入鄭注之中的解釋性文字，故引文從略。

②此段注文，武英殿本《易緯乾鑿度》引明錢淑寶鈔本作“受命後五年乃爲改此者，《孝經援神契》所謂文王優游典部，即上所紀者，數不可改，改其名而。應猶如也，如前世聖主，《河圖》言之，其數故應也”。卷下，第 8b 葉。

改元之年。他質疑，如按《毛詩正義》觀點，“入天元二百七十五萬九千二百八十歲”與“入戊午部二十九年”指同一年，那麼二者不必重見，至少不應被“昌以西伯受命”分割為前後兩句^①。就文理而言，這個反駁不無道理。

文獻不足徵，《乾鑿度》的本義究竟如何，難有定論。筆者更傾向於《毛詩正義》得出的結論，理由有三：第一，緯書作者安排歷史年代，不僅考慮曆法因素，而且重視解讀曆日、干支的數術意義。結合殷曆年譜與周代積年，很容易將文王受命的年代限定在戊午部。《乾鑿度》就此解釋說：“亡殷者紂，黑期火戊，倉精授汝位正昌。”鄭注云：“火戊，戊午部也。午為火。必言火戊者，木精將王，火為之相。戊，土也，又為火子。又火使其子為己塞水，是明倉精絕殷之象也。”^②戊為土、午為火，此乃五行家通說。鄭玄以為，商之水德，生周之木德，水色黑，木色青；故蒼精（木德）將為王，其子火（午）相之，火又使其子土為己塞水（火生土，土克水）。這樣一來，“戊午”的意義就可與殷周之間的德運興替聯繫起來了。進一步說，入戊午部二十九年恰逢歲在戊午，很可能也是緯書作者有意選擇的結果。而文王六年“伐崇侯，作靈臺”，是年歲在甲子，亦具特殊意義，或正對應於《乾鑿度》“受錄應河圖”及鄭注“受命後五年而為此者，《孝經援神契》所謂‘文王優游典部，即上所紀者數，不可改其名而應圖’”。

值得注意的是，《尚書》經文及《序》對武王伐紂的敘述明確記載了戊午、甲子兩個日名，二者又都在漢代圖讖中得到反復應用和解讀。緯書甲寅元曆的撰作者將文王受命設定在戊午部戊午年季秋之月甲子^③，又暗示五年後的甲子歲具有重要的歷史意義，折射出漢代曆學傳統與選擇數術之間的緊密聯繫。在數術家看來，天命所歸不僅呈現為君主個人的德性，而且還會表現在具體時間的選擇上，這些細節都蘊含着五德終始的運命轉移，是天命和天道的表達。另外，顧頡剛已注意到，依據《三統曆》“歲術”推算，《世經》指定的文王受命之年也在戊午歲^④，與“殷曆”入戊午部二十九年的歲名相

①[日]武田時昌《緯書曆法考》，收入山田慶兒編《中國古代科學史論》，京都大學人文科學研究所，1989年，第67—68頁。唐蘭《中國古代歷史上的年代問題》也贊同入戊午部二十四年（前1088）文王受命說，收入《武王克商之年研究》，第262—268頁。

②《南宋刊單疏本毛詩正義》卷二六，第287頁下欄。

③《毛詩正義》引《中候我應》：“季秋之月甲子，赤雀銜丹書入豐，止於昌戶，再拜稽首受。”《南宋刊單疏本毛詩正義》卷二六，第287頁下欄。

④置上元以來至文王受命之歲，積142096年， $\frac{142096}{1728} = 82\frac{400}{1728}$ ，積 $\frac{400 \times 145}{144} = 402\frac{112}{144}$ 次， $402 = 6 \times 60 + 42$ ，數起丙子（ $13 + 42 = 55$ ），得太歲在戊午。

同^①。這應非巧合,而是反映出二者之間的內在關聯。

第二,從入戊午部二十九年(前 1083)文王受命為起點向下推算,第十三年歲在辛未(前 1070),武王伐紂,因此《毛詩正義》引鄭玄《詩譜》說:“以曆校之,文王受命十三年辛未之歲,殷正月六日殺紂。”^②殷曆的歲名體系與現行干支紀年密合,它與歲星宿次、歲陰在辰之間的對應關係要到漢武帝太初改曆之後纔確定下來,形成穩定的連續循環,具備長期紀年的條件^③。參照《漢書·天文志》所載《太初》星歲體系,武王克殷、歲陰在未之年,歲星“在注、張、七星”^④,恰當鶉火之次,與《國語·周語下》的天象相應。另外,在殷曆年譜中,這一年建子之月庚寅朔、建丑之月己未朔^⑤,也與《武成》月相、曆日相合。質言之,與二十四年文王受命說相比,戊午部二十九年受命在曆法上有更強的理據。該情況再次顯示,《世經》與“殷曆”考算周初年代所用的文獻依據也同樣關係密切。

第三,《乾鑿度》本文雖殘缺不全、意義含混,但鄭玄對經緯文獻中的曆法年代因素作了精細處理,依據正是圖讖所見甲寅元殷曆。清人李銳有《召誥日名考》之作,將曆法年代與歷史事件排比勾連,提供了一個清晰的時間框架^⑥。鄭玄的注釋未必與緯書本義相合,但畢竟時代接近,能反映東漢人對“殷曆”的認識,是今人解讀讖緯文獻的重要參考。孔穎達詳細闡述了六朝人對《乾鑿度》的不同理解,卻未進一步辨析稍晚的歷史事件,特別是武王伐紂的年代問題。如原文與注釋之間明顯牴牾,很難想象唐人義疏會對此不置一詞。也就是說,只有認定文王受命在戊午部二十九年,纔能合理解釋之後的歷史紀年。

圖讖甲寅元殷曆與劉歆《世經》對文王受命、武王克商年代的推算結果指向同樣的干

① 顧頡剛《武王的死及其年歲和紀元》,1961年作,原刊《文史》第18輯,中華書局,1983年;此據《顧頡剛古史論文集》卷十附錄,中華書局,2011年,第1191頁。他引述科學史家曾次亮的解釋,認為“以克殷年為辛未,可能即係創自後漢的晚期殷曆家。他們信《三統曆》克殷之年為‘辛未’之說,但因不諳曆法,誤以當時的紀年法推尋此辛未年所在,刻舟求劍,遂與劉歆《世經》之說大異而成爲一新說”。此說能否成立,涉及到《世經》與讖緯文獻中曆法內容的時代先後關係,還缺乏足夠證據。

② 《南宋刊單疏本毛詩正義》卷二六,第288頁上欄。該句在《毛詩正義》引述時只說“譜云”,所指何書不敢遽定。筆者曾就此向北京大學歷史學系李霖老師請教確認,謹此致謝。

③ 陳侃理《秦漢的歲星與歲陰》,《祝總斌先生九十華誕頌壽論文集》,中華書局,2020年,第50—83頁。

④ 《漢書》卷二六《天文志》,第1290頁。

⑤ 按《史記·曆書》曆術甲子篇,入部四十二年“大餘三十二,小餘一百三十三”(第1525頁),加上甲子部與戊午部之間的差值55,得戊午部四十二年正月大餘27,庚寅朔,小;二月大餘56,己未朔,大。

⑥ 李銳《召誥日名考》:“今案鄭君精於步算……以緯書入部數推知,上考下驗,一一符合,不僅檢勘一二年間月日也。”《續修四庫全書》第55册影印《李氏叢書》本,第693頁上欄—695頁上欄。關於鄭玄經緯注釋中的歷史年代問題,需另文研討。

支歲名(戊午、辛未),又都與《尚書》《國語》等經典文獻相契合,足以據此推論二者的相關性。這是因為,他們分享着共同的思想背景和學術問題(參第四節)。後來,這套學說經鄭玄之手,與經書文本之間建立了更為密切的聯繫。即便如此,殷曆的數術占驗色彩依然清晰可辨。曆家根據選擇術原理來解說歷史事件中的歲名、日名,由此發明德運和符命的意義,這種方法顯然不能被重視實證的當代歷史學認可。不過,有趣的是,20世紀學者利用現代天文計算方法驗證緯書年代推算的結果,發現在公元前1070年時,木星恰好運行到鶉火之次^①。如上文論證不誤,“歲在鶉火”其實也是殷曆推算年代的依據之一。漢代術家與現代學者的行星運動知識相去不啻千里,之所以會得出相同的計算結果,是因為以太初元年(前104)歲在星紀為起點,向前推至公元前1070年辛未,歲星約超十二次而周天^②。因此無論是根據歲星“歲行一次”的簡單規律進行推步,還是利用現代行星天文學知識來檢驗,都能得到“歲在鶉火”的結論,只不過二者的精確程度不可同日而語。這個巧合並不意味着殷曆家掌握了更為原始或可信的史料,從而得出了符合史實的結論。理解殷曆及其歷史年代的性質,還是應着眼於漢代學術的理路和旨趣。

三、《世經》所引《殷歷》的性質

《漢書·律歷志》所載《世經》也提及“殷歷”,結構和內容都與《乾鑿度》有密切的親緣關係,但也有不少差異。本節主要探討它們在體例、曆術推步、年代框架上的異同關係。

《世經》引述《殷歷》凡十七條,其中大部分內容是在論及篇首朔旦冬至時,同時注出《殷歷》的朔日干支,分別記錄在商太甲元年、周公攝政五年、魯煬公二十四年、微公二十六年、獻公十五年、懿公九年、惠公三十八年、釐公五年、成公十二年、定公七年、元公四年、康公四年、緡公二十二年、漢高帝八年、武帝元朔六年、元帝初元二年之下。另外還有一小部分文字,涉及引用者對兩種曆法是非的判斷,皆據《三統》以駁《殷歷》之誤。

《世經》所引《殷歷》紀年以商太甲元年(前1567,推算值)甲寅歲十一月甲子朔旦冬

① 唐蘭《中國古代歷史上的年代問題》、李仲操《西周年代綜述》、張政烺《武王克殷之年》、劉啓益《文王受命至成王五年年表》都主張殷曆記載了可靠的歷史繫年。均收入《武王克商之年研究》,第262—290頁。

② 西漢及以前,人們一般認為木星在恒星背景下每12年運行一周,勻速運動,每年前進一個星次。但事實上,木星的實際公轉周期約為11.8618年,每年在恒星背景下運行的度數要超過一“次”。超過的度數逐年累積,大約每86年達到30度左右,使歲星比根據12年周期算出的位置超前一個星次,稱為“超次”。馬王堆帛書《五星占》《史記·天官書》所記歲星行度都還未注意到這一現象。

至為起點，下盡漢元帝初元二年（前 47）甲戌紀首，時間跨度正是四分曆中的一“紀”1520 年，曆元也與傳世文獻記載的“殷曆”相吻合。根據這些特點，足以確認《世經》中的《殷歷》與上文討論的“圖讖甲寅元”是同一種曆法，“殷曆”在兩漢之際已具備了一套完整的歷史年代學說。

理解《殷歷》年譜的體例，可參照《漢書·律歷志》中的三統曆入章年表^①。王先謙《漢書補注》云：“錢大昕、李銳皆謂今本行列失次。古本，三統，每統各八十一章，每九章當為一列，每章又分三行。以孟、中、季三字依次分注各行之下。是也。”^②閱讀此表，當以“一，甲子，元首”為起點，按照“二，癸卯”，“三，癸未”……的數字順序依次排列，經過一統八十一章之後，再從“甲辰二統”“甲申三統”開始，以類似的次序重新計算。歷經三統 4617 年，又重新回到循環起點^③。在章首日名之下，《漢志》還用雙行小字注出了一些歷史紀年，起於“甲辰二統”乙丑章首商太甲元年（前 1738，推算值），訖於“甲子元首”太初元年。這種體例設計，為漢人推步氣朔日期、查考古史年代提供了一個便捷的框架。《世經》所引《殷歷》就是對這類曆表的文字描述。進一步推論，編纂《世經》的文獻基礎，可能就有若干附注了歷史紀年的章首（章首）日名表。

以殷末周初為界，可將《殷歷》與《世經》年代的異同分成前後兩部分來分析。《漢書·律歷志》明文指出，《殷歷》的商代積年較《世經》更短：

《殷歷》曰：當成湯方即世，用事十三年，十一月甲子朔旦冬至；終六府首，當周公五年，則為距伐桀四百五十八歲；少百七十一歲，不盈六百二十九。又以夏時乙丑為甲子；計其年，迺孟統後五章癸亥朔旦冬至也；以為甲子府首，皆非是。

周公攝政五年，正月丁巳朔旦冬至——《殷歷》以為六年戊午，距湯公七十六歲——入孟統二十九章首也。^④

①《漢書》卷二一《律歷志下》，第 1007—1011 頁。

②王先謙《漢書補注》卷二一《律歷志下》，第 1293 頁。標點有調整。

③薄樹人據《漢書·律歷志》原文重新寫定了“三統章首日名表”，雖改變了原表的體式，兼有少量訛字，但整體理解無誤。見張培瑜等《中國古代曆法》，表 4-7，第 292—293 頁。

④《漢書》卷二一《律歷志下》，第 1014、1016 頁。標點有調整。從原文描述來看，《世經》與《殷歷》在周公時代有一年之差，並不完全一致。劉坦《論殷曆紀年》認為，這是因為《世經》“誤並武王元年與文王崩年為一年，致於武王年 87 克殷提前一年云 86，而武王即位年數隨之順衍一年成為 11 年”。但《世經》引《殷歷》還有“終六府首，當周公五年”之說，依此周公五年為計，則此後章首年數可以密合。因此，汪日楨、新城新藏皆以為“六年”二字誤衍。劉坦的觀點不僅要將“當周公五年”指為訛誤，還必須在周公六年至魯煬公二十四年之間另外找到一年之脫誤，這樣解釋未免過於複雜，今不取。汪氏、新城之說可從。參汪日楨《古今推步諸術考》卷上，第 910 頁上欄；新城新藏《東洋天文學史研究》，第 34 頁；劉坦《論殷曆紀年》，原稿作於 1955 年，現藏天津武清圖書館，經喬治忠整理、校訂的標點本刊於《史學月刊》2016 年第 7 期，第 99—113 頁。

西周初年以後，《殷歷》與《世經》的年代安排完全重合，區別僅在於《殷歷》的部首朔日皆在三統朔日之後一日。這因為四分曆和三統曆設定的回歸年、朔望月長都較真實值偏大，如長期使用同一種曆法，日月推步與實際天象之間的距離會越來越遠，也即所謂曆法“後天”^①。相比之下，殷曆的合天年代比太初曆更早，太初改曆時為了取合天象，將年月周期的起點提前了 $\frac{705}{940}$ 日，故在曆日上表現為前後一天的參差^②。

《殷歷》和《世經》的周初年代完全相同，與同源的圖讖甲寅元曆反而存在差異，這是值得注意的現象，需進一步解釋。觀測、記錄歲星超次的周期變化是三統曆的重要特徵，歲陰與歲星位置相應，都是每經過 144 年而超一辰。因此，根據《三統曆》推算的歲名並不連續循環，而會不斷出現間斷、跳躍：

《漢書·律歷志》：歲術。推歲所在，置上元以來，外所求年，盈歲數，除去之；不盈者，以百四十五乘之，以百四十四為法，如法得一，名曰積次，不盈者名曰次餘。積次盈十二，除去之，不盈者名曰定次。數從星紀起，算盡之外，則所在次也。欲知太歲，以六十除餘積次，餘不盈者，數從丙子起，算盡之外，則太歲日也。^③

《續漢書·律曆志》：太初元年歲在丁丑，上極其元，當在庚戌，而曰丙子，言百四十四歲超一辰，凡九百九十三超，歲有空行八十二周有奇，乃得丙子。^④

劉歆以太初改曆以後通行的歲陰循環為起點，按照“歲有空行”的規律，來確定三統上元和古史紀年。因此，在三統曆中，歲星宿次與歲陰所在辰位之間存在固定的對應關係。四分曆則設有章、蔀、紀、元等循環周期，數理結構與三統曆不同，在一元 4560 年之內，歲陰以 60 年為周期連續運行 76 周，最終回歸到原點，這就是《淮南子·天文》所說“太陰元始建於甲寅，一終而建甲戌，二終而建甲午，三終而復得甲寅之元”^⑤。歲陰、歲名保持自身的連續循環，不再跟隨歲星超次而變動。這種安排在東漢改行四分曆以後成為主流，最終演變為通行至今的干支紀年法。

《世經》與“殷曆”分別依據間斷、連續的星歲體系來推算古史年代，所得結論自然存在差異。為清眉目，姑且以公元紀年為綱，將兩種曆法推算出的年代和歲名列如下表^⑥：

①參[日]藪內清著，杜石然譯《中國的天文曆法》，北京大學出版社，2017年，第16頁。經過128年，四分曆的節氣與實際值相差一日；經過307年，朔望月後天一日。如上溯至西周、春秋，兩種曆法都不能合天。

②《漢書·律歷志上》記載昭帝元鳳三年（前78）太史令張壽王據“黃帝調歷”（或“太史官殷歷”）“非議漢歷”，認為“太初歷虧四分日之三，去小餘七百五分，以故陰陽不調”。《漢書》卷二一上，第978頁。

③《漢書》卷二一《律歷志下》，第1004—1005頁。

④《後漢書》卷九二《律歷志中》，第3036頁。

⑤何寧《淮南子集釋》卷三《天文訓》，第261頁。

⑥劉坦《中國古代之歲星紀年》曾作《世經》年表，可參。科學出版社，1957年，第38—111頁。

表 3

公元紀年	殷曆				三統曆譜		
	《乾鑿度》及 鄭注	《世經》所引 《殷歷》	節首 日名	歲名	紀事	章首 日名	三統所 推歲名
前 1751				庚戌	商湯伐桀		戊戌
前 1738				癸亥	太甲元年	乙丑	辛亥
前 1643				戊戌	孟統統首	甲申	丁亥
前 1580		商湯伐桀		辛丑			庚寅
前 1567	殷曆甲寅元首	商太甲元年	甲子	甲寅		癸亥	癸卯
前 1491			癸卯	庚午		壬寅	庚申
前 1415			壬午	丙戌		辛巳	丙子
前 1339			辛酉	壬寅		庚申	癸巳
前 1263			庚子	戊午		己亥	己酉
前 1187			己卯	甲戌		戊寅	丙寅
前 1135		文王受命		丙寅	文王受命	丁酉	戊午
前 1122		武王伐紂		己卯	武王伐紂	丁丑	辛未
前 1111		周公五年	戊午	庚寅	周公五年	丁巳	壬午
前 1083	文王受命			戊午		丙申	辛亥
前 1070	武王伐紂			辛未		丙子	乙丑

第二節已論證,《世經》與圖讖甲寅元曆的周初年代學說關係緊密。據上表可進一步確認,他們都認為戊午歲文王受命、辛未年武王克殷,只是因為使用了不同的歲陰、歲名序列,所以纔對應到不同的公元紀年。根據《三統曆》歲星行度,從太初元年上溯至公元前1083年,歲星、歲陰經歷了7次超辰,所以三統曆推算出的戊午歲在殷曆7年以後。劉歆又將文王受命年代由此前移了一個甲子,從而使《世經》周初年代較圖讖甲寅元整體提早了52年。東漢時,尚書令陳忠批評劉歆“橫斷年數,損夏益周,考之表、紀,差謬數百”^①,或

^①《後漢書》卷九二《律曆志中》,第3035頁。

即立足於讖緯而指責《世經》增大西周積年^①。

相反，《殷歷》雖與《世經》推算出的絕對年代相同，本質上卻更加疏遠。《殷歷》與圖讖甲寅元同屬一種曆法，卻在史事繫年上存在距離，這必然會導致氣、朔安排的差異。按照四分曆的規則推算日月周期、歲星行度，很容易發現，《世經》所引《殷歷》年代與文獻中的各類記載無一相合，缺乏理據。這是因為《殷歷》表面上雖是四分曆的一種，但它規定的年代框架反而要依賴三統曆的星歲體系纔能成立（參上表）。換句話說，《殷歷》的曆術與年譜分別應用了四分、三統這兩種不同的技術邏輯，缺乏內在一致性。從這個角度來講，《漢書·律歷志》中的《殷歷》雖被《世經》引用，成書過程也不十分清楚，但它不太可能在劉歆《三統曆》出現之前就已成立^②。

隨着干支紀年的衍生和通行，歲陰在辰也脫離了與歲星宿次的對應關係，保持自身的連續循環。劉歆的《三統曆》設計了以 144 年為周期發生間斷跳躍的太歲序列，試圖使之與歲星宿次的關係保持穩定^③，但實際上，這種安排既不能準確反映天象，又不便於連續紀年，很可能在歷史上從未真正實行過。在此背景下，《三統曆》的歲陰序列往往需被“換算”

①參汪日楨《古今推步諸術考》卷上，第 908 頁下欄—909 頁下欄。按《易緯稽覽圖》卷下：“甲寅，伏羲氏，至無懷氏五萬七千八百八十二年，神農五百四十年，黃帝一千五百二十年，少昊四百年，顓頊五百年，帝嚳三百五十年，堯一百年，舜五十年，禹四百三十一年，殷四百九十六年，周八百六十七年，秦五十年。”清乾隆三十八年武英殿刊本，第 1b 葉。此說與《世經》極為接近，書中又有明顯屬後人竄亂的文字，《四庫總目》已斥其偽：“獨所云天元甲寅以來至周宣帝宣政元年，則似甄鸞所推甲寅元曆之術；而又有云太初癸巳，則古無以此為元者。其他雜引宋永初、元嘉，魏始光，唐上元、先天、貞元、元和年號，紛錯不倫，蓋皆六朝迄唐術士先後所附益，非《稽覽圖》本文。”《四庫全書總目》卷六，影印天津圖書館藏清乾隆武英殿刻本，國家圖書館出版社，2019 年，第 3 冊，第 113—114 頁。

②《漢書·律歷志》所述《世經》，前人多默認是劉歆所作，除了少量發生在劉歆身後的紀年和夾注之外，其中並無班固的貢獻。例如陳夢家《西周年代考》說：“劉歆之前已有三代年數之擬說，其最有勢力者認為‘殷曆’，故《世經》述三代年數並及《殷歷》以資比較。”中華書局，2005 年，第 16 頁。本節試圖從曆術邏輯的角度出發，論證今本《世經》面貌不會在劉歆之前就已完成。關於此點，還可提出一個文本層面的佐證。《漢書·律歷志》說“《春秋》《殷歷》皆以殷、魯，自周昭王以下亡年數，故據周公、伯禽以下為紀”，頗為費解。郭津高疑後一“殷”衍，原文當作“《春秋》《殷歷》皆以魯”，意謂《春秋》與《殷歷》皆以魯國王年為紀，故周昭王以下別無可據，只好也用魯國紀年（《古四分曆與漢代曆學》，第 18 頁），是相對合理的解釋。不過，此句中的“春秋”，前人多認為是《春秋經》，值得商榷。周代紀年的困難主要在共和以前，到了《春秋》記載的歷史時期，無論是周王室還是各諸侯國，《史記》都提供了相對準確的歷史紀年。強調《春秋》經文用魯國王年，並無實際意義。此處之“春秋”應指前面所說的“春秋歷”。錢大昕認為“史稱‘劉子駿作《三統曆》及《譜》，以說《春秋》，故三統亦曰春秋歷’（《三統術衍》卷三，第 288 頁），可從。若然，則此句不能解讀為劉歆參考《春秋經》和《殷歷》來構建自己的年代學體系，而是班固參酌《三統》《殷歷》來完成《漢書》的史志書寫。因文獻不足徵，目前還無法對《漢書·律歷志》的文本構成做出清晰的論證，姑志此存疑。

③《三統曆》星歲體系的來源，史料中未明確記載。新城新藏、薄樹人都認為這是劉歆加入的內容，與太初曆不同，可從。除了《續漢書·律歷志》所記東漢人對太初曆的描述之外，還有一個證據。《世經》推算太初元年前十一月甲子朔旦冬至，歲星在星紀婺女六度，並引《漢志》曰“正月歲星出婺女”。事實上，當時木星在斗宿，位於星紀之初，不在婺女。《漢書·律歷志》“五星起其初，日月起其中”、《天文志》所記《太初》星歲體系，均與實際天象相合，反映《太初曆》對歲星行度的認識。那麼《世經》中的記述只能看作是據三統曆歲星運行規律推算出的結果。這樣看來，即便《太初曆》中已有歲星超次的認識，其內容也應與《三統曆》不同。

為通行的干支紀年，纔更易理解。例如《三統曆》以太初元年以前 143127 年的丙子歲為上元，是據《太初曆》日月行度與星歲體系而確定的複合周期^①；但《續漢書·律曆志》和《五經正義》都說三統上元庚戌^②，除去了歲陰“空行”的 34 個辰次^③。《世經》推算武王克商之年太歲在辛未，與《國語》“歲在鶉火”相對應，但唐代《大衍曆議》卻說“三統曆以己卯為克商之歲”^④，同樣是用後世通用的絕對年代替代了劉歆對星歲關係的理解^⑤。其實，這也正是圖讖甲寅元與《世經》引《殷歷》之間的差別所在。

四、西周年代的經學意義

以天文曆算的方法推步西周年代，《國語·周語下》的天象記錄一直備受研究者重視，只不過《國語》的成書晚至戰國時代，即便是對話中的景王距周初也已過了五百餘年，可靠性尚待論證^⑥。不少當代天文年代學研究雖仍將之視為信史，但也有學者對此提出了懷疑。新城新藏研究《左傳》《國語》中的歲星記事，推斷相關內容應作成於公元前 365 至前 329 年之間，並非同時代的觀測實錄^⑦。因此，武王伐殷之年“歲在鶉火”也是後人據天文學知識得出的推算結果，只不過作為戰國時人認定的周初年代，《國語》仍以某種形式保存了相關史實的準確記錄^⑧。陳夢家、顧頡剛都同意新城的意見^⑨。倪德衛、夏含夷曾提出，《國語》

① 參新城新藏《東洋天文學史研究》，第 477—478 頁。

② 《續漢書·律曆志下》論曰：“王莽之際，劉歆作三統，追太初前卅一元，得五星會庚戌之歲，以為上元。”（第 3082 頁）《春秋正義》卷二四：“三統之歷以庚戌為上元。”（第 48a 葉）

③ 三統上元至漢武帝太初元年，歲星、太歲同步運行，約超辰 994 次，除去其中 60 的倍數，餘 34 次。

④ 《新唐書》卷二七《曆志三》上，中華書局，1975 年，第 605 頁。

⑤ 歲陰紀年的不同方法，在後世尚有混淆。吳其昌《殷周之際年曆推證》據三統曆推武王克商之年太歲在辛未，與《毛詩正義》相合，而“唐一行《大衍術》以《三統曆》伐紂之歲為己卯，此不考《三統曆》而厚誣之甚者”。收入《武王克商之年研究》，第 17 頁。

⑥ 張光直已指出《國語》《古本竹書紀年》等文獻“只代表東周時代人的看法，而那已經是武王伐紂之後幾百年了。看來，早在東周時期，不同說法就已經出現；某些代表流傳下來的較準確的文獻，其餘則依據的是殘缺不全的和錯誤的記載”。張光直著，張良仁等校《商文明》，生活·讀書·新知三聯書店，2019 年，第 17 頁。

⑦ 新城新藏《東洋天文學史研究》，第 369—428 頁。

⑧ 新城新藏《東洋天文學史研究》，第 41 頁。

⑨ 陳夢家《西周年代考》：“《左傳》《國語》並有歲星紀年法，係根據紀元前 375 年前後所見之歲星位置，按歲星十二年一周天之定率推定以前歲星所當年之位置……與天象不合。伐紂年之歲星雖不在鶉火，然‘歲在鶉火’係紀元前四世紀之人用當時不超辰之歲星紀年法據當時所傳西周年數推定者，可由此求得戰國中期關於西周年數之記錄。”（第 12—13 頁）顧頡剛《武王的死及其年歲和紀元》，《顧頡剛古史論文集》卷十附錄，第 1173 頁。

所記天象是公元前 1 世紀中葉的西漢人(在劉歆之前)杜撰插入的^①。劉坦、何幼琦則直接質疑《國語》出自劉歆的偽造,其中的天象自然也不足信據^②。

理解《國語》紀事的性質和意義,有必要從文獻自身的語境和邏輯着眼。為便討論,將相關內容引錄於下:

王曰:“七律者何?”對曰:“昔武王伐殷,歲在鶉火,月在天駟,日在析木之津,辰在斗柄,星在天鼈。星與日、辰之位皆在北維,顓頊之所建也,帝嚳受之。我姬氏出自天鼈,及析木者,有建星及牽牛焉,則我皇妣大姜之姪,伯陵之後,逢公之所馮神也。歲之所在,則我有周之分野也。月之所在,辰馬,農祥也,我大祖后稷之所經緯也。王欲合是五位三所而用之。自鶉及駟,七列也;南北之揆,七同也。凡神人以數合之,以聲昭之,數合聲齟,然後可同也。故以七同其數,而以律齟其聲,於是乎有七律。”^③

伶州鳩用歷史事件與神秘數字來解釋樂律的產生和構成,在他看來,數理與音律的法則都與武王伐殷時的天象息息相關,因為其中蘊含了神人之間的和同關係,具有某種恒久性的價值。所謂“五位三所”,可參照韋昭的解釋而知其大意。武王伐殷時,星、日、辰^④都位於斗、牛、女等北方星宿附近^⑤,對應的星次由玄枵、星紀而延伸至析木。文王祖母太姜的本族受封齊地,其神主憑依於齊之分野玄枵,所以說“我姬氏出自天鼈”。月在房宿,“房星晨正而農事起”,意指周人先祖后稷“播時百穀”的功業^⑥。它們都是代表周人祖先的神靈。至於鶉火之次為周之分野,則與戰國天文家通行的星土分野學說相合。《淮南子·天文》《漢書·地理志》及銀雀山漢簡《占書》記載的二十八宿分野都以周地來對應相當於鶉火之次

① David S. Nivison, “The Date of Western Zhou.” *Harvard Journal of Asiatic Studies*, 43.2 (1983), pp. 481–580; 《國語》“武王伐殷”天象辨偽,《古文字研究》第 12 輯,中華書局,1985 年,第 445—461 頁。夏含夷也認同這個判斷,見《孔子之前:中國經典誕生的研究》,第 53 頁注 ②。倪德衛後來改變了自己的看法,認為這條材料是約在公元前 6 世紀末和 5 世紀初某觀察者的計算結果,他知道真實的克商年份,但錯誤地採用了 12 年周期的規則。倪德衛對《國語》文獻真偽的判斷,很大程度上依賴於他自己的西周年代學說,有循環論證之嫌。

② 劉坦《中國古代之歲歲紀年》,第 128 頁;何幼琦《“歲在”紀年辨偽》,《西北大學學報(哲學社會科學版)》1990 年第 3 期,第 86—93 頁;《周武王克商的年代問題》,收入《武王克商之年研究》,第 540—542 頁。本文對《世經》的研究未考慮此可能性,因為據《三統曆》推步古史年代的結果,與《尚書》《春秋》《左傳》等經典文獻有合、有不合,如劉歆系統地偽造古代文獻,完全有能力更徹底地消滅其中存在的眾多矛盾。

③ 《宋本國語》卷三《周語下》,第 1 冊,第 124—127 頁。

④ 劉歆《世經》、韋昭《國語解》都認為日在箕七度、合辰在箕十度(斗前一度),但箕宿屬東方星宿,不能說“皆在北維”。該問題應是由劉歆的推算結論而帶來的,與《國語》作者的想象並不完全契合,說見第一節。

⑤ 韋昭《國語解》認為“顓頊,水德之王,立於北方;帝嚳,木德,故受之於水。今周亦木德,當受殷之水,猶帝嚳之受顓頊也”。即謂殷、周之間的關係如同顓頊、帝嚳之間的關係,都代表了水生木的德運轉移。不過,一般認為以五行相生為基礎的德運學說出現較晚,顓頊建於北維則是戰國五行家通說,《國語》原文未必有申論五德終始的自覺意識,韋昭說尚存疑問。

⑥ 《尚書·舜典》,《宋本尚書正義》卷三,第 1 冊,第 203 頁。

的柳、星、張三宿，又以秦國來對應鶉首之次的東井、輿鬼^①。《史記·天官書》用州域取代國別，周、秦二國被替換為三河、雍州，地理位置則基本保持不變^②。帛書《日月風雨雲氣占》又將列國封疆進一步細分：“東井，秦上郡。輿鬼，秦南地。柳，西周。七星，東周。張，荆北地。”^③這些文獻都不用“周”來指代關中地區，是因為二十八宿、十二次分野產生於戰國時代，反映的是春秋戰國以來纔逐漸形成的政治、文化地域觀念^④。當時，宗周故地早已為秦國所占據，東遷後的周室則居住於黃河流域的中州一帶。而在武王伐商之時，鶉火之次對應的三河地區還不是周人居所，反倒與商人的王畿更為接近^⑤。伶州鳩用東周以後的列國政治格局解說殷周歷史，造成了“追溯的偏差”。這提示我們關注《國語》的戰國學術背景和數術占驗性質。

前人已指出，古人觀測歲星宿次的首要目的是占驗。王勝利的星歲紀年研究明確強調歲星的星占學屬性：“《左傳》《國語》中的歲星紀年法實際上是一種以每年歲星視位置為吉凶徵兆的占星術。”^⑥戰國秦漢天文家將歲星視為利於舉事用兵的吉兆，在史籍中還能找到不少例證。《左傳》記載魯昭公三十二年夏，吳伐越，“史墨曰：‘不及四十年，越其有吳乎？越得歲而吳伐之，必受其凶。’”^⑦《史記·天官書》總結說：“歲星贏縮，以其舍命國。所在國不可伐，可以罰人。”^⑧馬王堆出土的《五星占》帛書也認為：“受歲之國，不可起兵，是胃（謂）伐皇。”^⑨《國語》記述武王伐殷之年的歲星宿次，目的是說明周人的軍事行動與天象變化相應。事實上，這正是伶州鳩陳述“五位三所”的意旨所在。歲、日、月、星、辰“五位”^⑩各自處於星宿北維、鶉火之次、天駟房宿等“三所”，分別表示“逢公所馮神”“有周之分野”“后稷之所經緯”，它們都在某種意義上傳達了上天的意志，是征伐獲勝的天文預兆。

① 何寧《淮南子集釋》卷三《天文訓》，第 273 頁；《漢書》卷二八《地理志》，第 1641—1650 頁；《銀雀山漢墓竹簡〔貳〕》，文物出版社，2010 年，第 242 頁。

② 《史記》卷二七《天官書》，第 1580 頁。

③ 裘錫圭主編《長沙馬王堆漢墓簡帛集成〔伍〕》，中華書局，2014 年，第 48 頁。

④ 邱靖嘉《天地之間：天文分野的歷史學研究》，中華書局，2020 年，第 21—25、106—107 頁。

⑤ 顧頡剛《武王的死及其年歲和紀元》已引述鄭玄《周禮注》指出了這一問題，本文利用時代更早的史料做了補充。他還提出，齊封於蒲姑是周公東征以後的事，武王伐殷時，姜姓一族還在西方，與玄枵為齊國分野之說不合。因此“分野說該是戰國時代的產物，《國語》這段文字也出於戰國時人的手筆，那時的曆法家和音樂家對於曆法和音律的研究雖很深密，但對於周初的歷史卻已經弄不清楚，所以會得這般地胡亂結合天文與歷史”。《顧頡剛古史論文集》卷十，第 1173 頁。

⑥ 王勝利《星歲紀年管見》，《中國天文學史文集》第 5 集，科學出版社，1989 年，第 74—75 頁。

⑦ 《春秋正義》卷三二，第 50a 葉。

⑧ 《史記》卷二七《天官書》，第 1559 頁。

⑨ 裘錫圭主編《長沙馬王堆漢墓簡帛集成〔肆〕》，第 224 頁。

⑩ 《尚書·洪範》：“四，五紀：一曰歲，二曰日，三曰月，四曰星辰，五曰曆數。”或即“五位”所本。《宋本尚書正義》卷一一，第 4 冊，第 168—169 頁。

因此“王欲合是五位三所而用之”，這個代表天地神人協同的時間並非巧合，而是周武王主動選擇的結果，目的是使周人的軍事行動符合天文、音律等自然規律的要求。

這再次顯示了學術旨趣的古今差異。對現代史家而言，武王伐紂是一個隨機的時間，文獻中與之相關的天象記錄是對這個時間的描述和定位，雖有助於考證、辨析，本身卻無意義可言。但漢代學者的思路或恰恰相反，他們將周文王、武王受天命而伐殷視為自明的前提和思考的起點，上天的意志表現為人世中的各類迹象，武王伐商時的天象、日期也是其中之一，這必然是經過上天精心選擇、而又為受命帝王所領會的結果。因此，解釋者不是在為文獻附加神秘意義，而是利用各類知識來呈現天命的歸屬。東漢章帝元和二年（85）詔書說“朕聞古先聖王，先天而天不違，後天而奉天時”^①，正說明聖王與天意之間的契合，在漢代已成常識。

值得注意的是，戰國秦漢間還流傳着另外一批文獻，揭示了與《國語》相反的另一條思想脈絡，可彼此參照。他們主張武王伐紂的時間雖與流俗的星占學或選擇術原理相悖，卻無礙於獲取勝利：

《荀子·儒效》：武王之誅紂也，行之日以兵忌，東面而迎太歲，至汜而汎，至懷而壞，至共頭而山隧。霍叔懼曰：“出三日而五災至，無乃不可乎？”周公曰：“剗比干而囚箕子，飛廉、惡來知政，夫又惡有不可焉？”遂選馬而進，朝食於戚，暮宿於百泉，厭旦於牧之野，鼓之而紂卒易鄉，遂乘殷人而誅紂。

楊倞注《荀子》引《尸子》曰：武王伐紂，魚辛諫曰：“歲在北方，不北征。”武王不從。^②

《淮南子·兵略》：武王伐紂，東面而迎歲，至汜而水，至共頭而墜，彗星出而授殷人其柄。當戰之時，十日亂於上，風雨擊於中，然而前無蹈難之賞，而後無遁北之刑，白刃不畢拔，而天下得矣。

高誘注：太歲在寅。^③

這些內容的數術原理已難盡知，只能從文獻中覓得一些綫索。《淮南子·天文》記載了一種與斗建相對應的神煞“太歲”：“斗杓為小歲，正月建寅，月從左行十二辰。咸池為太歲，二月建卯^④，月從右行四仲，終而復始。太歲，迎者辱，背者強，左者衰，右者

①《後漢書》卷九二《律曆志中》，第3026頁。

②王先謙撰，沈嘯寰、王星賢點校《荀子集解》卷四《儒效》，中華書局，1988年，第134—135頁。

③何寧《淮南子集釋》卷一五《兵略訓》，第1065頁。

④裘錫圭認為，這裏的“二月”為“正月”之誤。敦煌簡說：“正月大時在東方，舍卯；小時並在東方，舍寅”，與《天文》篇講的是一件事。“大概後人不明大時小時之說，以為正月建寅與正月建卯矛盾，所以把第二個‘正月’改成‘二月’。”見《考古發現的秦漢文字對於校讀古籍的重要性》，原刊《中國社會科學》1980年第5期；引自《裘錫圭學術文集》第四卷《語言文字與古文獻卷》，復旦大學出版社，2015年，第362頁。

昌。”^①故有“迎太歲”不利於用兵之說。至於《淮南子》中的“東面而迎歲”，有學者結合出土利簋銘文^②，認為它們所說的“歲”都指歲星。照此理解，則《淮南子》的依據或是“歲星所在，利以伐人”的星占家說。總之，這些文獻背後的數術邏輯雖存差異，但都體現出一種共同的觀念，即商、周之間的戰爭勝負是由民心向背決定的，武王作為有德之君，不必顧忌吉凶小數的約束。這個認識與《國語》以降的經學傳統大異其趣^③。從思想史的邏輯來看，正因為選擇數術在當時大行其道，纔催生了《荀子》重申“以德配天”的反駁論證。

戰國秦漢典籍用天文星象或數術神煞來解讀武王的軍事行動，但所說卻彼此乖異，這至少表明武王克殷的確切年代在戰國時代並無共識可言。《國語》作者雖有能力接觸更多文獻，或言有所據，但即便沒有充分的史料支撐，也不妨礙論述的成立。無論是伶州鳩論說“五位三所”的神人和合，還是《荀子》《淮南》強調天人影響的關係界限，都不是為了準確記述殷周歷史，而是以往聖先賢的事跡為例證立意說理，不妨“假設甲乙”“造作故事”^④。把這些文獻視為學術史的一部分，考索其源流，而不僅是有資考證的史料碎片，將有助於理解古人的知識與思想世界。

這兩種截然相反的思想傾向未在歷史中持續並行，而是在經學傳統的影響下彼此競爭、排斥。漢代數術之學盛行，並成為一般儒生知識結構的組成部分，從而影響到六藝之學。池田知久強調經學與數術之間的密切聯繫：“如果經學是天人之學，那麼作為其必然結果，就不可能從經學內部完全排除術數的思維，經學的思維就不得不與術數性或神秘性糾結在一起。”^⑤儒家經典內部也有不少涉及“天道性命”的思想資源，與方術本來就有一定的親緣關係^⑥。在這個思想背景下，排斥吉凶占驗的後一類文獻逐漸喪失影響力，利用數術學說解讀歷史的思考方式則成為主流，圖讖、《世經》正是在這樣的歷史語境中出現的。漢代“曆數”的意義不限於日月行度、氣朔推步的技術方法，神秘數字、吉凶預測等一系列以“數”為核心的知識同樣是其題中之義。《國語》以數理解說律、曆，圖讖用干支推演德運，

①何寧《淮南子集釋》卷三《天文訓》，第219頁。

②張政娘《〈利簋〉釋文》，《考古學報》1978年1月，第58—59頁；《殷周金文集成》4131號器，中華書局，2007年。

③類似的分歧，也表現在《史記》對牧野之戰的不同記載上。《周本紀》云“紂師皆倒兵以戰，以開武王，武王馳之，紂兵皆崩，畔紂”（卷四，第160頁），強調武王以有德伐無道，故有征無戰；而《齊太公世家》卻說“武王將伐紂，卜，龜兆不吉，風雨暴至，羣公盡懼”（卷三二，第1784頁），側重天人之間的違異。

④余嘉錫《古書通例》卷二“古書多造作故事”條，中華書局，2009年，第252—264頁。

⑤[日]池田知久《術數學》，收入[日]溝口雄三、[日]小島毅主編《中國的思維世界》，江蘇人民出版社，2006年，第123頁。

⑥李零指出漢武帝以來儒術與方術雜糅，“外部原因是方術和道家的影響太大，內部原因是儒籍當中本來也有一些‘親緣’成分，如《書·洪範》講五行，《春秋》講災異，《易》則與卜筮有關。”《戰國秦漢方士流派考》，《中國方術續考》，中華書局，2006年，第87頁。

《三統曆》藉曆數詮釋經典，都體現出共通的學術觀念和思維方式，構成了一條連續的學術思想史綫索。

最後，還可從經學史的角度來思考《世經》古史系統的學術意義。司馬遷說當時的術家“稽其曆譜牒、終始五德之傳，古文咸不同，乖異”，“曆人取其年月，數家隆於神運，譜牒獨記世謚，其辭略”^①。太史公雖精通曆算，卻未利用這些知識內容來研究商周古史。當時這樣做的，可能更多是方士。他們的成果還有一小部分保留在殘存的讖緯文獻中，其說雖視野廣闊、想象豐富，但卻大大超出了儒家經典所認可的歷史時間尺度^②，被太史公視為“閎大不經”之說，不予采信。在這裏，歷史的時間長度與可信性構成張力，如何在其中權衡取捨，體現着學者對於歷史的理解和態度。

一方面，《世經》的歷史年代較《史記》有所擴展。相較於太史公，劉歆自信掌握了更為準確、同時也更為神秘的“曆數”。在他看來，“數”不僅可描述自然世界的內在法則，還能用來解釋政治、歷史的本質秩序，是“聖人知命之術”^③。另一方面，《世經》嚴格地用儒家經典來論證和檢驗曆術的推算結果。這樣做的目的，與其說是論證三統曆的可靠性，不如看作是解釋經典的時間結構，為經書記載的上古歷史提供年代框架。他以六藝經傳為標準，取捨和改造相關學說，這種努力實與司馬遷別無二致。在《七略》中，劉歆著錄《太古以來年紀》於“六藝略”，卻將與之類似的《漢元殷周牒歷》《帝王諸侯世譜》《古來帝王年譜》置於“數術略”，可能就是以儒家經學為標準，在價值上區分“道術”與“小數”^④。但實際上，二者之間可能本就不存在清晰界綫。這些文獻記錄的“歷史”，其實都與經學、數術糾纏在一起。歷史年代學的產生、發展都與高度發達的數術之學緊密相連，技術層面有不少相通之處，只有經過儒家學者的塑造，纔在研究目的和價值取向上有別於數術。《世經》這種“以數說經”的思想傾向，與《鐘律書》《三統曆》一致。這是《漢書·律歷志》呈現的學術史面貌。

結 語

古人記錄和闡述歷史事件，重在表達特定的思想和觀念。戰國秦漢時期，圍繞武王伐

①《史記》卷一四《十二諸侯年表》，第649—650頁。

②孔穎達說：“伏犧之前及伏犧之後，年代參差，所說不一。緯候紛紜，各相乖背，且復煩而無用。”陳述的問題與此類似。《影印南宋越刊八行本禮記正義》卷一，第2頁。

③《漢書》卷三〇《藝文志》數術略歷譜類小序，第1767頁。

④《漢書》卷三〇《藝文志》，第1714、1766—1767頁。

紂這一歷史事件的時間問題，產生了兩種截然相反的認識和解讀。一種以《國語》為代表，認為周武王根據天象變化主動選擇了出兵征伐的時間，背後蘊含着天文、音律等自然世界的永恒法則。《荀子》《淮南》反對這種觀念，提出殷、周之間的戰爭勝負是由君主德性和民心向背決定的，武王伐紂的時間其實與流俗的數術原理相悖。這兩種觀念的形成，都與當時數術占驗的興盛緊密相關。

數術思維和技術的廣泛滲透，構成了歷史年代學的形成背景與知識資源。秦漢的方士和儒生以曆法周期為框架，結合文獻記載，為上古以來的帝王世系和歷史事件構建時間秩序，乃至想象遠古時代的歷史圖景，產生了一批“曆譜”類著作。本文圍繞《世經》與“殷曆”的討論顯示，漢代學者對周初年代的推算雖在技術細節上有不少差別，但都具有共同的思想前提和研究方法，所得結論也有相通之處。首先，他們都認同《國語》以降強調天人和同的思想觀念，相應地，主張天人相分的文獻和論說逐漸被排斥在學術主流之外。其次，這些文獻結合曆數、星占、選擇等數術學說，牽合儒家經傳中的片段記錄，闡發五德終始的運命轉移，從而呈現出“明確”與“模糊”並存的面貌。這些特徵，彰顯了漢代學術與現代史學的內在差異。

考察兩漢之際的周初年代推算，還可見《漢書·律歷志》所引《殷歷》雖在技術層面屬於四分曆系統，但它的歷史年代安排卻與三統曆的星歲體系深有關係，因而不大可能成立於劉歆之前，不宜與讖緯中的甲寅元殷曆相混淆。

如果說《世經》與“殷曆”的共性體現了歷史年代學的數術占驗背景，那麼《世經》的流傳和接受則顯示出儒家經學傳統的連續性。雖然三統曆術到東漢就在曆法實踐中漸被廢棄，但《世經》卻對漢代以後的年代學產生了巨大影響，除了因為它在系統性上超越前人之外，更重要的是劉歆有意識地以六藝經傳為標準，對數術有所取捨、改造，為解釋經書記載的古代歷史提供了完整的時間框架。在經學傳統的影響下，劉歆的年代學深刻地塑造了古人的歷史觀念。

（本文作者為北京大學中國語言文學系博士研究生）